

BADIY MATNLARDA QO‘LLANILGAN EVFEMIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Jo‘rayev Nabi Narziyevich

Termiz davlat universiteti

o‘zbek tilshunosligi kafedrası katta o‘qituvchisi.

Email: jurayevnabi@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808557>

O‘zbek milliy tilimizda kishilarning ko‘ngliga tegmaslik uchun qo‘llaniladigan nozik, muloyim va madaniyatli ifodalar hamda lingvistik “umuman, ochiq aytilishi noo‘rin, noqulay, madaniyatsizlik, ma‘naviyatsizlik, odobsizlik, axloqsizlik hisoblangan so‘z va ibora (tabu, disfemizm, kakofemizm, varvarizm, vulgarizm)larning xotirada salbiy ta‘sirini yumshatish, susaytirish, kamaytirish, yopish, mumkinqadar beozorroq tusga kiritish, tasviriy – evfonik tarzda bayon etish va shu bilan nutqiy mukammallikka – go‘zallikk – til madaniyatiga erishish maqsadida ishlatiladigan vositalar”¹ juda ko‘plab uchraydi. Shunday tilning, nitqning lingvomadaniy birliklaridan biri – bu evfemizmlar hisoblanadi. To‘g‘ridan to‘g‘ri *kasal, kasal bo‘ldi* deb aytishning o‘rniga *“betob, bemor, bundoq bo‘lib qolmoq, dard tortmoq, mazasi yo‘q, mazasi qochmoq, notob, nosog‘, og‘rib qolmoq, sog‘ligi yo‘q, sog‘ligi yomon, sog‘ligi yaxshi emas, tobi yo‘q, tobi yomonlashib qolmoq, tumovlamoq, xasta, shamollab qolmoq”*² yoki *"U yomon, o‘zini yomon his qilmoqda"* - *"kasal" so‘zining o‘rniga; "U juda yomon" - "u umidsiz kasal" o‘rniga "tuzalishga umid yo‘q"* kabi evfemizmlar qo‘llaniladi.

Asrlar davomida so‘z muloqotning kuchli va qudratli vositasi bo‘lib kelgan. Lingvomadaniy birlik deb qabul qilingan evfemizmlar esa har doim ushbu vositaning ajralmas bir qismi bo‘lib hisoblangan. So‘zlovchi, nutq egasi har safar ulardan foydalanishga kirishganida tinglovchi va yoki suhbatdoshni xafa qilishi mumkinligini o‘ylagan holda ongli ravishda iloji boricha yumshoqroq so‘z hamda iboralardan – evfemizmlardan foydalanadi. Keng ma‘noda, zamonaviy tilshunoslikda evfemizm atamasi so‘zlovchining tinglovchiga nisbatan xushmuomalalik bilan nutqning odobsizlik va qo‘pollik kabi ko‘rinishlarini yumshatish ifodasi sifatida tushuniladi.

Kishilarning tilida ularning nutqi orqali uzatiladigan ma'lumotlar, bildiriladigan munosabatlar, fikr almashishda voqea - hodisalar to‘g‘risida so‘zlanganda to‘g‘ridan - to‘g‘ri gapirmasdan ishoralarda, tavsiflarda yumshoq taassurotlarni qabul qiluvchiga maqbul qilib ifodalash uchun nutqda qo‘llaniladigan lingvistik hodisalarga evfemizm deyiladi.

So‘nggi paytlarda xorijiy va milliy tilshunoslikda til va madaniyatning o‘zaro mushtarakligi, til birliklari orqali madaniy-semantik ma'lumotlarni kodlash va uzatish muammolariga tobora ko‘proq e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan "umumiy metodologiya va xususiy usullar darajasida tilshunoslik, psixologiya va madaniyatshunoslikning chuqur, yashirin o‘zaro ta‘siri”³ mavjud.

Tilda evfemizmlarning paydo bo‘lishi va amal qilishi, uning o‘rganilishi hamda tadqiq qilinishi

¹ Омонтурдиев А.Ж. Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. “Фан” нашриёти, 2006. 134 бет, 3-бет.

² Омонтурдиев А.Ж. Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. “Фан” нашриёти, 2006. 134 бет, 91,92-бетлар.

³ Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология : Ценностно-смысловое пространство языка : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 288 с.

murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Evfemizmlarning paydo bo'lishi lingvistikaga emas, balki, birinchi navbatda, jamiyatning madaniy va tarixiy rivojlanishining xususiyatlarini o'z ichiga olgan ekstralingvistik omillarga ham bog'liq bo'ladi. Evfemizmlarning bunga o'xshash o'ziga xos xususiyatlari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilib, ilmiy asoslangan va ta'kidlangan. N.M.Berdova evfemizmlar ekstralingvistik va lingvistik stimullarning kesishishi markazida turishini ta'kidlaydi va bu holda gap "ijtimoiy-psixologik va denotativ-ahamiyatli omillarning o'zaro bog'liqligi"⁴ haqida ketayotganligini uqtiradi. Evfemizmlar millatning arxetipik g'oyalarini jamlaydi, jamiyatning axloqiy munosabatlarini, shuningdek, milliy xarakterning ko'rinishlarini o'zida mujassam etadi. A.M.Katsev evfemizmlarni "murakkab va ko'p qirrali lingvistik hodisa",- deb ta'riflaydi: Bular "ijtimoiy, aqliy va lingvistik"⁵ hodisalar hisoblanadi. Aslida evfemizmlar kundalik va ishbilarmonlik aloqalarida, siyosatchilar va diplomantlarning nutqlarida, shuningdek, badiiy va publitsistik asarlarda, satirik effekt yaratish uchun vosita sifatida qo'llaniladi.

Badiiy matnlarda evfemizmlarning lingvomadaniy birlik sifatida qo'llanilishi tahlilini amalga oshirish maqsadiga erishish uchun – evfemistik birliklarning semantik, strukturaviy va lingvomadaniy xususiyatlarini ularning leksikografik belgilari nuqtai nazaridan tizimlashtirish doirasida evfemizmlarning holatini aniqlashning asosiy kommunikativ yondashuvlarini ko'rib chiqish muhim hisoblanadi. Bunda lisoniy hodisaning, evfemik nomlarning lingvomadaniy imkoniyatlari, evfemizmlarning asosiy nominativ sohalarini aniqlash, evfemizm va unga aloqador til hodisalarini farqlash kabi evfemizmlarning lingvistik jihatlarini tahlil qilish hamda tavsiflashning asosiy talablari sifatida belgilanadi.

V.A.Maslova "lingvokulturologik tadqiqot ob'ektlari madaniyatda ramziy, mos yozuvlar, majoziy-metaforik ma'noga ega bo'lgan va inson ongining natijalarini to'g'ri umumlashtiradigan lingvistik vositalar bo'lishi kerak"⁶, - deb hisoblaydi. Shunga ko'ra, evfemizmlarni lingvokulturologiyaning birliklari deb atash va hisoblash mumkin. Chunki ularda o'ziga xos lingvomadaniy ma'lumotlar ifodalangan bo'ladi. Ma'lum bir xalqning milliy o'ziga xos tomonlari, xalqning moddiy va ma'naviy madaniyati to'g'risidagi ma'lumotlar, jonli milliy tilda mujassamlangan va namoyon bo'lgan lingvomadaniy birliklar – evfemizmlar orqali aks ettiriladi. Bu badiiy asarlarning matniga murojaat qilsak yanada oydinlashadi: "Humoyun xotining savoli tagidagi alamli ma'noni tushunib o'ng'aysizlandi. Ikki oydan beri Beka begimni yo'qlamay qo'ygan er, yana onasi o'pmagan qizlarga ko'zi yonib qaragani Humoyunning o'ziga ham noqulay tuyuldi. Naryoqda ikkinchi xotini Mevajon o'zini baxtsiz sezib, g'amgin bo'lib yuribdi"⁷. Onasi o'pmagan qiz – evfemizm. "Onasi o'pmagan. Sen uni bilmas ekansan, onasi o'pmagan qiz-da"⁸...(Ne'mat Aminov, "Qitig'i o'lmagan qiz" 218-bet.) O'zbek tilining izohli

⁴ Бердова, Н. М. Эвфемизмы в современном немецком языке : специальность 10.02.04 «Германские языки» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Бердова Неля Михайловна ; Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. – Киев, 1981. – 230 с.

⁵ Кацев, А. М. Языковое табу и эвфемия : учебное пособие к спецкурсу / А. М. Кацев. – Ленинград : ЛГПИ, 1988. – 80 с.

⁶ Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 208 с.

⁷ Пиримкул Қодиров. "Юлдузли тунлар" романи, 328 бет, 26-бет. www.ziyouz.com kutubxonasi. www.ziyouz.com -2008

⁸ Омонтурдиев А.Ж. Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. "Фан" нашриёти, 2006. 134 бет, 15--бет.

lug'atida quyidagicha izoh berilgan: "Onasi o'pmagan qiz"- Begona qo'l tegmagan, pok, iffatli qiz; bokira. Puling bo'lsa, onasi o'pmagan malika qizlar sanga quchoq ochadi. Oybek, Tanlangan asarlar"⁹.

"Humoyun hindi tilini o'rgangan, bultur Chand bibi degan hind qiziga ham uylangan edi. Bu juvon? kecha xobgohda Humoyunning ko'ksiga bosh qo'yib yum-yum yig'lagani hozir esiga tushib ko'ngli xira bo'ldi"¹⁰.

"Juvon [F – yosh; umrining yarmiga ham yetmagan odam yoki hayvon]???"

1. Erga chiqqan, ammo hali yosh ayol. To'xta xola atrofga olazarak qarab turgan edi, o'rta yashar bir juvon kelib qoldi. I.Rahim, Chin muhabbat. Yoshi ortib borayotgan har bir qiz, har bir juvon singari, To'raxon ham bola ko'rishni xohlar edi. M.Ismoil, Farg'ona t.o.
2. Erdan chiqqan yoki tul qolgan xotin. [Qutidorning] Bordi-keldi bitta juvon qizi bor-ku, muncha, to'yni boshqa, nikohni boshqa qilamiz, deganiga hayronman [dedi birinchi kishi].A.Qodiriy, O'tgan kunlar. Juvon olmang, qiz oling: Qizning qiligi yaxshi. "Oq olma, qizil olma".
3. Iffatini yo'qotgan qiz. – Qizmi, juvonmi, Gulnormi – bar bir, men dadamning yosh xotin olishini xohlamayman, - dedi Salim. Oybek, Tanlangan asarlar"¹¹.

"Lekin u nikohdan o'tgach, Humoyun ko'p o'tmay Gujarat tomonlarga harbiy yurishlarga ketdi. Chand bibi qilich taqqan beshafqat ayol – haram bekasining ixtiyorida qoldi. Unga hindcha sari kiyishni taqiqlashdi, musulima ayolar kabi uzun ko'ylak, qabo, zar jiyakli lozim kiydirishdi"¹².

Lingvomadaniy ma'lumotlarni ifodalashning lingvistik vositalari jamiyat (madaniyat, mamlakat) voqeliklari va ma'lum bir tilda so'zlashuvchilarning yashash muhiti, ularning urf-odatlar, madaniy va tarixiy an'analari, dunyoqarashlarini haqida qo'shimcha ma'lumot to'playdigan lingvistik belgilar kiradi. Madaniy ahamiyatga ega ma'lumotlarni bildiruvchi so'z va iboralar bo'lgan evfemik birliklar ana shunday lingvomadaniy, lingvistik vositalarga tegishlidir. Shu bilan birga, muhim lingvistik va madaniy ma'lumotlar evfemistik nomlarda ham ochiq, ham yashirin tarzda taqdim etilishi mumkin. Evfemizmlar muloqotning milliy-madaniy o'ziga xosligi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, xalqning axloqiy qadriyatlarini, ijtimoiy muammolari va boshqalar haqidagi o'ziga xos g'oyalarini to'playdigan lisoniy birliklardir. Alohida til madaniyatlarida evfemistik paradigmalarining miqdoriy va sifat xususiyatlari har xil bo'lishi ham mumkin.

Lingvokulturologik pozitsiyalardan evfemizmlarni o'rganishda metaforik va metonimik ko'chirish orqali hosil qilingan birliklar alohida qiziqish uyg'otadi. Ko'pchilik tomonidan

⁹ "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", биринчи жилд, "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 бет, 125-бет.

¹⁰ Пиримкул Қодиров. "Юлдузли тунлар" романи, 328 бет, 25-бет. www.ziyouz.com kutubxonasi. www.ziyouz.com -2008

¹¹ "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", биринчи жилд, "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 бет, 110-бет.

¹² Пиримкул Қодиров. "Юлдузли тунлар" романи, 328 бет, 26-бет. www.ziyouz.com kutubxonasi. www.ziyouz.com -2008

ta'kidlanganidek, tadqiqotchilarning fikricha, madaniyatni aks ettiruvchi eng yorqin til xususiyatlari frazeologik birliklar, metaforalar, timsollar va maqollardir. Ulardagi madaniy konnotatsiyalar orqali ular xalqning milliy-madaniy o'ziga xosligini va etnik mentalitetning o'ziga xos xususiyatlarini to'playdi va o'zida aks ettiradi. Tilshunos D.Rustamova "Metaforik evfemizatsiyaning lingvokulturologik va sotsiopragmatik aspektlari" nomli filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) avtoreferatida "Tasvirlovchi metafora zamirida ma'lum darajada nomlash/atash intentsiyasi ham yotadi. Masalan, Avvalambor, bu betamiz odamning, xudo miya o'rniga suyaksiz til, ilm o'rniga gap bergan bulbuligo'ying balandparvoz gaplari, aravani quruq olib qochishlari g'ashiga tegdi (O.Yoqubov) misolida bulbuligo'yo metaforik evfemizmi o'zbek tilidagi mahmadona, laqqi ifodalari o'rniga qo'llangan tavsiflovchi atamadir. Biroq mahmadona, laqqi so'zlari tavsiflovchi va atochi ifodalar bo'lganligi kabi ularning almashtiruvchilari bo'lgan *булбулигўё* ifodasi ham avvalo, tasvirlash, qolaversa, nomlash bazifasini bajarmoqda"¹³, - shaklidagi tahlilni taqdim etgan.

"*БУЛБУЛИГЎЁ*[ф.-сўзловчи, нотик]1 булбул каби сўзловчи. 2кўчмас.т. Ҳаддан ташқари кўп гапирувчи; вайсақи; маддоҳ. *Аъзамнинг булбулигўёлиги суҳбатдошимга кутганидан ортиқ озуқа берди, шекилли, у формадаги ҳамроҳига: – Бу лаққага ўхшайди-ку!– деб, сўл кўзини қисиб қўйди. Шухрат, Жаннат қидирганлар*¹⁴ (бизнингча, юқоридаги гап таркибидалаққагасўзи луғатда келтирилган ўринда имловий хатолик юзага келганлиги кўриниб турибди, ушбу сўзни лаққига тарзида талаффуз қилиш ва тушунишни тавсия этамиз). Ушбу келтирилганмисолда *булбулигўё* метафорик эвфемизми ўзбек тилидаги *кўп гапирувчи, вайсақи, маҳмадона, лаққи* ифодалари ўрнида қўлланиладиган тавсифловчи атамadir. Бироқ маҳмадона, лаққи сўзлари тавсифловчи ва атовчи ифодалар бўлганлиги каби уларнинг алмаштирувчилари бўлган *булбулигўё* ифодаси тасвирлаш, қолаверса, номлаш вазифасини ҳам бажариб келмоқда."¹⁵

Zamonaviy o'zbek tilimizning evfemizmlari jamiyatimizda sodir bo'layotgan madaniy o'zgarishlarning ko'rsatkichidir. Bu tabiiy jarayon, chunki ijtimoiy-madaniy sohadagi barcha o'zgarishlar tilda aks etadi va til o'zgarishlari, o'z navbatida, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etadi hamda ularga ta'sir qilish sur'ati kuchayadi. Til madaniyatning asosiy ramziy voqeligi va til tasviridir dunyo tashvishlarini, dunyoqarashlarni aks ettiradi. Til doimo ijtimoiy va madaniy munosabatlarning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Evfemizmlar orqali milliy tilning lug'at boyligi mustahkamlanib, avloddan avlodga o'tib boradi, etnosotsiomadaniy me'yorlarning o'ziga xosligi ro'yobga chiqadi, shu bilan birga davomiylikni saqlab qolish, etnik hamda madaniy mentalitetning barqarorligi ta'minlanadi. Bu holatlarni biz ko'proq badiiy asarlarning matnlariga murojaat qishimiz jarayonlarida guvoh bo'lamiz. Yozuvchi Pirmqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" tarixiy romanidan olingan parcha fikrimizning dalili bo'la oladi. "Tohir Robiyaning Andijon qo'rg'onida birorta bo'yni yo'g'on tuzog'iga ilinib qolishi mumkinligini o'yladi-yu:

¹³ Rustamova D. "Metaforik evfemizatsiyaning lingvokulturologik va sotsiopragmatik aspektlari" Filol. fan. b'yiicha falsafa doktori. (PhD) avtoref. – Toshkent, Farqona, 2018. – B.50.

¹⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик, 1-том.– Toshkent: ЎЗМЭ, 2006-2008. – 370-б.

¹⁵ Турдимуродов С.Э. "Ўзбек тилининг изоҳли луғатларида эвфемик маънолар талқини" Filol. fan. b'yiicha falsafa doktori. (PhD) diss.-si. – Termiz, 2022. – B 36-37.

Yo'q! – dedi. – Meni desang qo'rg'onga borma! Robiya Tohirning baxmalday mayin mo'ylovi tagida xiyol titrab turgan labiga va iztirob bilan chaqnayotgan qo'ng'ir ko'zlariga tikildi"¹⁶

Yozuvchi zo'ravon, chapani, mushtumzo'r kabi qo'pol va dag'al so'zlarining o'rniga ustalik bilan nutq madaniyatining yuqori darajasidagi ko'rinishida bo'yni yo'g'on lingvomadaniy birligi sanalgan evfemizmni ishlatgan. Bo'yni yo'g'on ifodasi to'g'ri ma'noda odamning tanasi bilan boshini va boshni ko'tarib turuvchi qismning fiziologik me'yordan ortiq hajman kattalashib ketganini bildiradi. Bunday bo'yinga ega bo'lgan kishining boshini erkin harakatga keltirishi tanani burmasdan qarashi qiyinligi sababli qaysardek, itoatsizdek tuyulishi hollari obyektiv voqelikdir. Ana shu holatga ishora qilish asosida paydo bo'lgan bo'yni yo'g'on ifodasi itoatsiz, odatda boshqalarga bo'ysunmay, teskari harakat qiluvchi shunday shaxs va u mansub sotsial toifani ifodalashda metaforik evfemizm sifatida namoyon bo'ladi"¹⁷. Bo'yni yo'g'on evfemizmiga "O'zbek tilining izohli lug'atida quyidagicha izoh berilgan: "Bo'yni yo'g'on ko'chma. Zo'ravon, mushtumzo'r; chapani odam. [O'g'lingizning] Boshiga bir musht urib, bir burda qattiq non beradigan bir bo'yni yo'g'onga tegmasam, men ham yurgan ekanman. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari"¹⁸.

Inson psixologiyasining hissiy sohasi nafaqat shaxsning og'zaki faoliyatini modellashtiruvchi til vositalarini tanlashni belgilaydi, balki ong va tafakkur tarkibiga kiradi, shuningdek, kognitiv jarayonlar bilan bog'liq holda namoyon bo'lishga xizmat qiladi. Tilimizda ifodalanadigan his-tuyg'ular nutqimizda evfemizmlarni o'z ichiga olgan chiroyliroq tasvirlar orqali faol va samarali tarzda aks ettiriladi. Shu o'rinda biz kommunikativ makonda evfemistik ekvivalentlarni shakllantirish va qo'llashni talab qiladigan aqliy va psixologik omillarni farqlashga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Fikrimizcha, ruhiy jihat shaxsning temperamenti va xarakteri bilan belgilanadigan hissiy va individual fazilatlar ta'siri ostida so'zning yangi semantik valentliklarini ochib beradi va psixologik jihat til - nutq va qo'llanadigan so'z jamiyatning madaniy va axloqiy me'yorlari tufayli kommunikativ qulaylik, ijobiy muloqot ohangini yaratish uchun stilistik vositalarning hissiy tanlovini aks ettiradi. Nutq sohiblariga evfemizatsiyaning u yoki bu lingvistik vositalarini tanlashda bir qator ruhiy jarayonlar va ruhiy omillar ta'sir qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu nafaqat suhbatdoshning hissiy holati uchun tashvish, balki shuningdek, psixologik gedonizm(zavqlanish) elementlarining namoyon bo'lishiga ham xizmat qiladi. Bunda gedonizmning qayd etilgan ushbu hodisasini ijobiy, mehribon his-tuyg'ulardan kelib chiqqan, evfemizmning til vositalarini tanlashga bevosita ta'sir qiladigan ruhiy ichki motiv bilan bog'lash mumkin. Evfemistik tasvirlarni ifodalash uchun til vositalarini tanlash turli xil motivlar va harakatlar bilan bog'liq: bular - aqliy, psixologik, diniy, axloqiy va axloqiy va boshqalar. Og'zaki yoki yozma nutq namunalariga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ekstralingvistik omillarni hisobga olgan holda muloqot qiluvchilarning ijtimoiy va psixologik holati, ularning jinsi va yoshi, nutq egalarining niyatlari, kommunikativ maqsadlarini hisobga olish lozim bo'ladi. Bugungi zamonav jamiyatimizda yana bir muhim psixologik motiv borki, biz

¹⁶ Пиримкул Қодиров. “Юлдузли тунлар” романи. www.ziyouz.com kutubxonasi. www.ziyouz.com -2008.304 бет, 3-бет.

¹⁷ Турдимуродов С.Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғатларида эвфемик маънолар талқини” Филол. фан. бўйича фалсафа доктори. (PhD) дисс-си. – Термиз, 2022. – Б 57-58.

¹⁸ “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”, биринчи жилд, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 бет, 403-бет.

uni nutq egalarining nutqlarida qo'llanilgan evfemizmlarning nutqni eshituvchi va qabul qiluvchiga ongli ravishda ko'rsatgan ruhiy ta'sirida namoyon bo'ladi. G.V.Kolshanskiy nutqda qo'llanilgan evfemizmlarning kishilarga psixologik ta'siri to'g'risida to'xtalib, "Ba'zi insonlar o'zlarining nutqlarida odamlarga psixologik ta'sir o'tkazuvchi evfemizmlarni "qasddan, ayyorlik" bilan ishlatadilar. Bu bilan o'zlarining manfaatlari yo'lidagi maqsadlariga erishadilar"¹⁹, - deydi.

Nutqda evfemizmlarni qo'llashda nutq sohibi to'g'ridan-to'g'ri odamlarning o'limi, kasalligi, jismoniy va aqliy zaifliklarini nomlamaslikka, tana va gavdadagi beo'xshovliklar, fiziologiya, jins, bolalar tug'ilishi kabi hodisalarga nisbatan murojaat qilmaslikka hamda ehtiyotkorlik bilan yondashishga harakat qiladilar. Chunki bu holat suhbatdoshda kommunikativ va ruhiy noqulaylik yaratishi mumkin. Ye.M.Vereshagin va V.G.Kostomarovlar so'z qo'llash, so'zning kuchi va qudrati, sehri va psixologik ta'siri to'g'risida mulohaza yuritib, "Dunyoda so'z azobidan kuchliroq azob yo'q"²⁰, - deydi.

Evfemizmlar madaniy, ijtimoiy va kommunikativ taranglik holatlarini belgilaydi, yumshatishga xizmat qiladi. Aksincha esa salbiy ruhiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. No'rin aytilgan bir og'iz so'z, qilingan o'ta qo'pol muomalalar, shoshma-shosharlik bilan qilingan harakatlar insonning hayotiga xavf tug'dirishi, yomon oqibatlarga olib keladi. Buyuk Gippokrat: "Bemorni mehr-muhabbat va aqli taskin berish yo'li bilan o'rab ol, biroq asosiysi, unga nima xavf tug'dirayotgan bo'lsa, o'shandan uni xabarsiz qoldir", - degan. Nutqda evfemizmlardan foydalanish, ularni o'rinli qo'llashning juda katta ahamiyati mavjudligini quyidagi misol orqali yanada yaqqolroq tushunishimizga imkon yaratiladi. Luqmoni Hakim bilan bog'liq bir rivoyatga murojaat qilsak: "Rivoyatga qaraganda, Luqmoni Hakim ko'chada ketayotgan ekan. Qarasa sal oldinda borayotgan bir qiz dam - badam "qon" tuflarmish. Luqmoni hakim uning ketidan qorama - qora boraveribdi. Qiz uyiga kirib ketgach, darvozani taqillatibdi. Bir mo'ysafid chiqib, hakimni tanibdi va uni uyiga taklif qilibdi. Gap orasida Hakim qizingiz bedavo dardga uchrabdi, oldini olmasangiz bu uni oxiri o'ldiradi, debdi. Uning bu so'zlarini haligi qiz eshik orqasidan eshitib turgan ekan. Birdan yuragi duk-duk urib, qaltirab yiqilibdi va hushidan ketibdi. Xullas, shu bir og'iz so'z oqibatida qiz ruhiy dardga giriftor bo'lib, olamdan o'tibdi. Kunlardan bir kuni qizning otasi Luqmoni Hakimni uchratib qolibdi. Shunda ota:

- Taqsir, qizim bedavo dardga chalinganini qanday bilgan edingiz?- deb so'rabdi. Hakim debdi: Qizingiz ko'chada kela turib bot-bot qon tuflaganini ko'rgan edim. Shunda chol peshanasiga shart uribdi, keyin o'ziga kelgach, debdi: Ey attang, qizim o'sha kuni shotut yeb edi. Siz ko'rgan tupuk shotut rangi-ku. Ey attang!..

Shunda Hakim chol oldida tiz cho'kib, uzr so'rab debdi: "Siz menga va bizdan so'nggi avlodlarga unutilmas saboq berdingiz. Bir so'z bilan soppa-sog' odamni o'ldirish yoki ikkinchi so'z bilan turg'izib yuborish mumkin ekan"²¹.

¹⁹ Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. Изд. 3-е, стереотип М., 2006.128 с.

²⁰Верецагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции : лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы / Под редакцией и с послесловием академика Ю.С.Степанова. — М.,2005. 1040 с.

²¹ Сувонкулов И, Аллаёров Я. "Миллий ходим маънавияти". Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, Тошкент, 1999, 108 бет 19,20-бетлар,

Shuning uchun ham ko'pgina hollarda evfemizmlar yordamida insonlarning kasalligi bilan bog'liq so'zlar va iboralar yumshatiladi. "Abu Ali ibn Sino tabibning kasalni davolashdagi uch tayanch quroli: so'z, giyoh, tig' orasidan so'zni birinchi o'ringa qo'ygan holda, shifokorning ko'zi burgutniki kabi o'tkir, qo'llari qizning qo'llari kabi nozik, yuragi shernikidek dovyurak va aqli ilon kabi bo'lishini e'tirof etganligi diqqatga sazovordir"²². To'g'ridan to'g'ri xotin deb aytishning o'rniga *"ayol, aya, ahliyat, beka, bulbul, vafodor, dildor, yo'ldosh, yor, yostuqdosh, juft, jufti halol, zavja, zavjai halol, zaifa, zan, kampir, kelin, mahram, ojiza, oila, oyisi, onasi, rafiqqa, tanmahram, turmush o'rtoq, uying guli, umrdosh, umr yoldoshi, xasm, xonim, evluk, o'rtoq, qalliq, hayot yo'ldoshi, halol, haram"*²³ kabi evfemizmlar qo'llaniladi.

Jamiyatimizda axloqiy qarashlar qanchalik yaxshi va to'g'ri bo'lsa, u rivojlansa, jamiyatning madaniy darajasi qanchalik yuqori saviyada bo'lsa, unda tilda odobli, nozik ifodalar, yaratilgan evfemizmlar shunchalik ko'p namoyon bo'laveradi. Zamonaviy milliy tilimizda qo'llanadigan evfemizmlar badiiy matnlar, ommaviy axborot vositalari va reklamalar orqali insonlarga, ko'pincha tomoshabinlarga ijobiy, madaniy va ruhiy ta'sir qilish uchun qollaniladi. Evfemizmlarning yordami bilan, ruhiy ta'siri bilan kishilarning fikri va xatti-harakatlarini ijobiy va madaniy tomonga o'zgartirish mumkin. Xuddi shu maqsad kulgili nutqda evfemizmlarni qo'llashda ham dolzarb bo'lib, ular birinchi navbatda stilistik vosita sifatida qollaniladi.

Nutqda evfemizmlarni qo'llashdan yana bir asosiy maqsad shuki, avvalo bu ehtiyotkorlik chorasi ham sanaladi. Insonlarga salbiy va ruhiy ta'sir yetkazilmasligi uchun o'ta ehtiyotkorlik bilan ishlatiladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, evfemizmlar yordamida taqdim etilgan ma'lumotlar kimga mo'ljallanganligi va uni olishdan manfaatdor bo'lgan kishilarga, ularning ruhiyatiga qanday ta'sir o'tkazishining natijasida ayon bo'ladi.

Tolerant bo'lish zarurati (va yoki xohishi) kabi maqsadlar so'nggi o'n yilliklarda evfemizmlar sohasida ham amalga oshirildi. Avvalo, shaxslarning nomlarini atashda o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashish tamoyillari yuzaga keldi. Masalan, mayib-majruh, soqov, ko'r, cho'loq o'zbek bo'lmagan, qora tanli va boshqa holatlarda evfemizmlarning muloyimroq, yumshoqroq keng doirasi qollanildi. Xuddi shu maqsadda ayrim leksemalarning ma'nosini yumshatish uchun uslubiy bo'yoqda neytral so'z va iboralar o'rniga evfemizmlar qo'llaniladi: mayib-majruh, *soqov, ko'r, cho'loq* va hokazo so'zlar o'rniga *nogironligi bor kishi* yoki shaxs, rus, ingliz tojik so'zlarining o'rniga *boshqa millat vakillari* tarzida, negr, qora odam so'zining o'rniga *qora tanli*, ko'r so'zining orniga *ko'rish qobiliyati past*, kar so'zining orniga *eshitish qobiliyati sust*, ichkilikboz, giyohvand so'zlarining o'rniga *yomon odatlari bor odam*, urush so'zining o'rniga *mojaro*, hodisa, harbiy harakatlar, davlat shaxsini yoki butun mamlakatni siyosiy blokada qilish so'zining o'rniga *sanktsiyalarni qo'llash*, iqtisodiy inqiroz so'zining o'rniga *rivojlanish sur'atlarining sekinlashishi* kabi evfemizmlar qollanishining maqsadga muvofiqligi oydinlashadi.

Odatda ko'proq tibbiy yoki harbiy sirlarni ehtiyotkorlik bilan saqlashda ham evfemizmlar mahorat bilan qollaniladi. Bu holatni biz tibbiyot an'analarida yanada aniqroq kuzatishimiz

²² Жумаев И. Тиббий одоб ва маданият – шифокор ва беморга мадад. (Электрон ресурс):<https://buxvssb.uz/tibbiy-odob-va-madaniyat-shifokor-va-bemorga-madad/>

²³ Омонтурдиев А.Ж. Ўзбек тилининг кискача эвфемик луғати. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. "Фан" нашриёти, 2006. 134 бет, 28,30-бетлар.

mumkin. Ayniqsa bemorlarga davolab bo'lmaydigan, tibbiyot o'zlashtirish qiladigan va chorasi yo'q bo'lgan kasallik borligini e'lon qilish tavsiya etilmasligi tamoyillarida guvoh bo'lamiz. shuning uchun onkologik kasalliklarni bildiruvchi nomlar (neoplazma, o'simta, saraton) yashiriladi va evfemizmlar bilan almashtiriladi.

References:

1. Омонтурдиев А.Ж. Ўзбек тилининг қисқача эвфемик луғати. Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. “Фан” нашриёти, 2006. 134 бет, 3-бет.
2. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология : Ценностно-смысловое пространство языка : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 288 с.
3. Бердова, Н. М. Эвфемизмы в современном немецком языке : специальность 10.02.04 «Германские языки» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Бердова Неля Михайловна ; Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. – Киев, 1981. – 230 с.
4. Кацев, А. М. Языковое табу и эвфемия : учебное пособие к спецкурсу / А. М. Кацев. – Ленинград : ЛГПИ, 1988. – 80 с.
5. Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 208 с.
6. Пиримқул Қодиров. “Юлдузли тунлар” романи, 328 бет, 26-бет. www.ziyouz.com kutubxonasi. www.ziyouz.com -2008.
7. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”, биринчи жилд, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 бет, 110-бет.
8. Рустамова Д. “Метафорик эвфемизациянинг лингвокультурологик ва социопрагматик аспектлари” Филол. фан. бўйича фалсафа доктори. (PhD) автореф. – Тошкент, Фарғона, 2018. – В.50.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик,1-том.– Тошкент: ЎЗМЭ, 2006-2008. – 370-б.
10. Турдимуродов С.Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғатларида эвфемик маънолар талқини” Филол. фан. бўйича фалсафа доктори. (PhD) дисс-си. – Термиз, 2022. – Б 36-37.
11. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. Изд. 3-е, стереотип М., 2006.128 с.
12. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции : лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы / Под редакцией и с послесловием академика Ю.С.Степанова. — М.,2005. 1040 с.
13. Сувонқулов И, Аллаёров Я. “Миллий ходим маънавияти”. Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, Тошкент, 1999, 108 бетб 19,20-бетлар,
14. Жумаев И. Тиббий одоб ва маданият – шифокор ва беморга мадад. (Электрон ресурс):<https://buxvssb.uz/tibbiy-odob-va-madaniyat-shifokor-va-bemorga-madad/>